

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Po 'latov Shavkat Davronovich

AHOLI TURMUSH DARAJASI VA DARAMADLARINI OSHIRISHNING

HUDUDiy XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

